

PLANTIO DE ENRIQUECIMENTO DE *Bertholletia excelsa* (Bonpl.) EM CLAREIRAS DE EXPLORAÇÃO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL NO MÉDIO AMAZONAS

Vicente Pereira dos Santos Neto^a; Victor Alexandre Hardt Ferreira dos Santos^b

Contexto e Objetivo: O manejo florestal sustentável busca equilibrar a exploração de recursos florestais com a conservação da biodiversidade. O plantio de enriquecimento em clareiras é um tratamento silvicultural que visa aumentar a produtividade da floresta, promovendo o crescimento de espécies valiosas, tais como, a *Bertholletia excelsa*, Castanheira da Amazônia. Foi avaliado o estabelecimento inicial de mudas de *Bertholletia excelsa* de diferentes portes de desenvolvimento, introduzidas via plantio de enriquecimento em clareiras com e sem a aplicação de tratamentos silviculturais de liberação de competição, em área de manejo florestal de menor impacto.

Estratégia: Este estudo foi conduzido em duas áreas submetidas a manejo florestal de menor impacto, localizadas no km 64 da AM-363 Silves, Amazonas. Mudas de Castanheira de diferentes portes de desenvolvimento (grandes e pequenas), foram plantadas em 20 clareiras, com e sem a aplicação de tratamento silvicultural, o crescimento foi monitorado durante 173 dias e analisado estatisticamente com probabilidade de 95%.

Resultados: Não foi observado efeito do tamanho da muda e do tratamento silvicultural sobre o crescimento em altura. A taxa de crescimento em altura foi de 25 cm/ano e 20 cm/ano para mudas grandes com tratamento e sem tratamento, respectivamente. Para mudas pequenas essa taxa foi de 12 cm/ano e 15 cm/ano em clareira com e sem tratamento, respectivamente. Em relação a taxa de crescimento em diâmetro, não foi observado efeito para o tratamento silvicultural, mas, as mudas de grande porte cresceram mais (4,0 mm/ano) comparadas às mudas de pequeno porte (2,5 mm/ano).

Conclusão: O crescimento inicial de *Bertholletia excelsa*, seis meses após plantio de enriquecimento em clareiras de exploração, é maior para mudas de maior porte (altura > 1 m) e não é afetado pelo tratamento silvicultural. Esses resultados precisam ser confirmados por uma pesquisa de maior prazo, mas, já sugerem a importância da qualidade da muda em plantios de enriquecimento.

Palavras-chave: Competição, Silvicultura Tropical, Tratamento Silvicultural.

^aUniversidade do Estado do Amazonas, estudante de graduação, vpdsn.gfl20@uea.edu.br

^bUniversidade do Estado do Amazonas, professor adjunto, vasantos@uea.edu.br